

ГИДРОТЕХНИК ИНШОТЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА ХАЛҚАРО ИЛФОР ТАЖРИБАЛАРНИНГ ЖОРИЙ ЭТИЛИШИ

Шухрат ТАЛИПОВ

“Гидротехника иншоотлари
хавфсизлигини баҳолаш
ва мониторингини юритиш
маркази” МЧЖ директори

Ўзбекистон сув-энергетика комплекси умумий сони 40 мингдан ортиқ бўлган тўғонлар, сув ва сел омборлари, гидроузеллар, насос станциялари, гидроэлектр станцияларнинг бино ва иншоотлари, каналлар ва коллекторлар, қирғоқни ҳимоя қилувчи ва ўзанларни тартибга солувчи иншоотлар, саноат ва қишлоқ хўжалиги ташкилотларининг суюқ чиқиндиларини сақловчи омборхоналар ва шу кабилардан иборат.

Республикада гидротехника иншоотлари ёрдамида:

- қишлоқ хўжалиги ерларининг 90 фоиздан ортигини суғориш таъминланади;
- иссиқлик энергетикаси учун сув бериш – 6 %;
- коммунал-маиший хўжаликка – 3 %;
- саноат – 0,4 %;
- балиқ хўжалигига – 0,2 %;
- гидравлик энергия ишлаб чиқариш – мамлакатда ишлаб чиқариладиган электр энергияси умумий ҳажмининг ёки белгиланган қувватнинг 12 % – 2254 МВт, ўртача йиллик ишлаб чиқаришдан 8,194 млрд.квт.соатгача;
- рекреация тадбирлари амалга оширилади;
- 20-25 млрд.м³ ҳажмда шўрланган сувлар экин майдонларидан чиқарилади;
- сув ресурсларини ифлосланиш ва камайишдан муҳофаза қилиш билан боғлиқ табиатни муҳофаза қилиш тадбирлари амалга оширилади;
- аҳоли пунктлари ва бошқа ижтимоий, саноат объектларини тошқин даврида сув тошқинларидан ҳимоя қилиш таъминланади.

Шу ўринда, мамлакатимиздаги гидроэнергетика соҳасида фойдаланиб келинаётган гидротехника иншоотларига эътиборни қаратадиган бўлсак – энг йирик сув омборлари таркибига кирувчи ва катта миқдордаги –

5,2 млрд.м³ дан ортиқ сув тўплаш имконига эга бўлган 6 та, яъни Андижон, Чорвоқ, Тўполанг, Оҳангарон, Сардоба ва Ҳисорак сув омборларини, шунингдек, 80 та гидроэлектр станцияни кўз олдимизга келтиришимиз мумкин. Мазкур гидротехника иншоотларида кўплаб мураккаб гидромеханика қурилмалари ва бошқа ёрдамчи ускуналар, 3 мингдан ортиқ назорат-ўлчаш қурилмалари ўрнатилган.

Умуман олганда, ушбу иншоотларнинг ишончли ва хавфсиз фойдаланилиши кўп жиҳатдан мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларининг бажарилиши, юқори босимли иншоотлар таъсир этиши мумкин бўлган ҳудудларда аҳолининг хавфсиз яшаши ҳамда ижтимоий ва саноат объектларининг хавфсиз фаолият кўрсатиши, шунингдек, экотизимнинг барқарор фаолият таъсирлари билан боғлиқ.

Буларнинг барчаси гидроэнергетика соҳасида гидротехника иншоотлари хавфсизлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш, шу жумладан, уларда авариялар хавфини барвақт аниқлаш эвазига бандай хавфлар олдини олиш, шунингдек, иншоотларни ва улардаги конструкцияларнинг мустаҳкамлигини, узлуксизлигини ва узоқ муддатларга кафолатли ҳамда ишончли фойдаланишга қаратилган комплекс тадбирларини белгилаш ишлари муҳимлигини инobatга олган ҳолда “Ўзбекгидроэнерго” АЖ ҳамда “Гидропроект” АЖ 2021 йилда тассаруф этган “Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини баҳолаш ва мониторингини юритиш маркази” масъулияти чекланган жамият (“Гидротехмониторинг” МЧЖ) фаолияти йўлга қўйилди.

Кўзланганларга эришиш мақсадида “Гидротехмониторинг” МЧЖ томонидан иншоотларда инструментал кузатувларни мунтазам амалга ошириш учун ташилот замонавий ва юқори аниқликдаги геодезик, батиоетрик, гидроетрик, транспорт воситалари ва шу каби бошқа ускуналар билан таъминланди, шунингдек, Россия, Италия, Швеция ва Словакиядаги тўғонлардаги иншоотлар техник ҳолати ишончилиги назорат-мониторинг тизимларини юритиш тажрибалари билан яқиндан танишган ва соҳа бўйича юқори малакага эга мутахассислар жалб қилинди.

“Гидротехмониторинг” МЧЖ мамлакатимизда биринчилардан жаҳоннинг илғор тажрибаларини кенг ўрганган ҳолда гидроэнергетика соҳасидаги сув омборлари ва гидроэлектр станциялардаги гидротехника иншооти ҳолатининг ва ундан фойдаланиш шартларининг ушбу иншоотлар аварияси хавфининг йўл қўйиладиган даражасига мувофиқ **микдор ва сифат кўрсаткичларининг чекланган қийматлари билан хавфсизлиги мезонларини ишлаб чиқиш амалиётини йўлга қўйди.** Бу ўринда айтиш жоизки, гидротехника ишоотларининг талаб қилинадиган хавфсизлиги, ҳар бир муайян ҳол учун чегаравий ҳолат белгиланган меъёрлари бўйича, хавфсизлик мезонлари билан аниқланадиган қатор шартларни бажариш орқали таъминланади. Хавфсизлик мезонлари сифатида мустақамлик, устуворлик, сув ўтказмаслик ва бошқа хоссаларини тавсифловчи, гидротехника иншоотларининг ишлаш қобилияти ва соз ҳолати билан боғлиқ шарт-шароитлар белгиланади.

Тўғонларда махсус PLAXIS дастури ёрдамида сув ўтказмаслик ва грунтларда динамик ўзгариш хоссалари таҳлилларини тавсифловчи ҳолат

Ҳозирги вақтда “Гидротехмониторинг” МЧЖ мутахассислари томонидан “Ўзбекгидроэнерго” АЖ тасарруфида фойдаланиб келинаётган Чорвоқ,

Андижон, Оҳангарон, Ҳисорак ва Тўполанг сув омборларида, шунингдек, мамлакатимизда биринчи бор зичланган бетон услубида қурилатган Қуйи Чотқол ГЭС тўғонида **Автоматлаштирилган ташхис-назорат тизими барпо этилмоқда**. Бу тизим учун назорат-ўлчаш қурилмаларининг автоматлаштирувчи датчик ва қурилмалари жаҳонда ишлаб чиқарувчилар орасида энг етук компаниялардан ҳисобланган Италиядаги “SISGEO” компаниясидан келтирилмоқда. Мазкур тизимнинг қурилиш-монтаж, шеф-созлаш, датчик ва қурилмаларни интеграция ва калибровка калаш ҳамда тизимдан келгусида фойдаланувчи ташкилотлар масъул-ходимларини ўқитиш ишлари “Гидротехмониторинг” МЧЖ томонидан ўзининг амалий тажрибалари асосида тўлиқ амалга оширилиб келинмоқда. Бу тизимни барпо этиш натижасида:

– мазкур объектлар техник ҳолати ишончилигини замонавий услубда назорат-мониторинг қилиш тизими барпо этилмоқда;

– сув омборларида авариявий ҳолатлар олдини олиш ҳамда хавфларни камайтириш тизими жорий этилмоқда;

– сув омборлари техник ҳолати ишончилиги ва хавфсиз фойдаланишни таҳлил қилиш ишларида инсон омили билан йўл қўйиладиган хатолар бартараф этилмоқда;

– ГЭСлар ва сув омборларининг ишлаш самарадорлиги, шу жумладан, сув ресурсларидан янада рационал фойдаланиш (салт ташлашни камайтириш ҳисобига) ва электр энергия ишлаб чиқариш қувватларини (сув омборларидан сув чиқариш режими асосан гидротрубиналар орқали) оширишга эришилмоқда.

Шунингдек, “Гидротехмониторинг” МЧЖ мутахассислари томонидан сув омборлари ва тўғонларнинг 3D моделлари тайёрланмоқда. Ушбу моделлар иншоотнинг техник ҳолатини визуал кўринишда намоён қилиб, конструкциявий элементларда юзага келиши мумкин бўлган ўзгаришларни олдиндан баҳолаш имконини бермоқда. Бу эса автоматлаштирилган ташхис-назорат тизимлари билан уйғун ҳолда хавфсиз эксплуатация қилишга янада катта ҳисса қўшмоқда.

Сув омборларида автоматлаштирилган ташхис-назорат тизими схемаси – рақамлаштириш

Сув омборлари	КИА сон
Анджон	1806
Охангарон	198
Ҳисорак	423
Сардоба	127
Тўпаланг	317
Чорвок	529
Хаммаси	3400

<i>Пьезометр</i>	- 638 та
<i>Шелемер</i>	- 286 та
<i>Маркалар</i>	- 481 та
<i>Фiltrация суви ўлчагичлари</i>	- 210 та
<i>Ядро ва бетон ҳарорат ўлчагичлари</i>	- 545 та
<i>Гидростатик нивелирлар</i>	- 48 та
<i>Ядро босими датчиклари</i>	- 91 та
<i>Грунт сиқилиши датчиклари</i>	- 79 та
<i>Динамометр</i>	- 36 та
<i>Отвеслар</i>	- 26 та
<i>Бошқа КИА</i>	- 960 та

Юқоридагилардан ташқари, “Гидротехмониторинг” МЧЖ томонидан тизимдаги барча сув омборларида ҳамда йирик ГЭСларда уларнинг хавфсизлигини баҳолаш ва мониторинг тизимини юритиш мақсадида қуйидаги комплекс тадбирлар ҳам мунтазам равишда амалга ошириб келинмоқда:

- гидротехника иншоотлари ҳолатларининг реал иш шароитида деформацияланишини назорат қилиш ва зўриқиш-деформацияланиш ҳолатларини таҳлил қилиш, иншоотлардаги конструкциявий ўзгаришлар ва уларнинг ҳолатларини кузатиш, шунингдек, уларнинг ишончлилиги ва хавфсизлигини баҳолаш ишларини амалга оширишга қаратилган **натурада кузатиш ишлари**;

- гидротехника иншоотларининг лойиҳа бўйича амалдаги параметрлари, уларни лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация қилиш шарт-шароитлари, шунингдек, хавфсиз ишлаши бўйича маълумотлардан иборат **гидротехника иншоотларининг давлат кадастр ҳужжатлари**;

- гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини асослаб берадиган ва таъминлашга қаратилган чора-тадбирларни ўз ичига олган **гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги декларациялари**;

- гидротехника иншоотларининг хавфсизлигига таъсир этувчи конструкциявий элементларда, қурилма ва ускуналарда юзага келиши мумкин бўлган нуқсон ва носозликларни, ишчи қобилиятлари чекланиши билан боғлиқ омилларни белгилашга қаратилган **инструментал (геодезия, батиметрия, гидрометрия ва бошқалар) ҳамда кўрикли кузатув ишлари**;

- Назорат-ўлчаш қурилмаларига хизмат кўсатиш

- сув омборлари ва ГЭСлар хавфсиз эксплуатациясига масъул бўлган ходимларнинг малакавий кўникмаларини ошириш ҳамда гидротехника иншоотлари хавфсизлиги билан боғлиқ меъёр талабларига малакалари мувофиқлигини таъминлашга қаратилган: “Механика ва металл конструкцияларнинг қурилиш-монтаж ишлари, уларга хизмат кўрсатиш”; “Тўфонлар, уларнинг конструктив элементларига қўйиладиган талаблар”; “Сув омборлари қурилиш даврида ишлатиладиган материалларга қўйиладиган талаблар”; “Тўфонлардаги фильтрация жараёнлари ва уларни тартибга солиш талаблари” билан боғлиқ **услубий қўлланмалар ишлаб чиқилмоқда.**

Айтиш жоизки, ҳозирги кунда “Гидротехмониторинг” МЧЖ томонидан сув омборлари ва ГЭСлардаги гидротехника иншоотлари хавфсизлигини янги инновацион услублар ёрдамида комплекс моделлаштириш орқали сунъий интелектни жорий этиш ишлари олиб борилмоқда. Бунда махсус дастурий таъминотлар, замонавий, мобил, ўлчовчи қурилма ва ускуналар ҳамда юқори аниқликда башоратлар услубиётларини қўллаган ҳолда техноген омиллар билан боғлиқ иншоотларда ва уларнинг конструкциявий элементларидаги, қурилмалардаги нуқсон ва носозликларни ҳамда табиий омиллар билан боғлиқ гидрологик, сейсмик ва тошқин хавфларни аввалдан аниқ белгилаш эвазига гидротехника иншоотларида хавфларни бошқаришга эришилади.

Юқорида қайд этилган ижобий натижаларни иноботга олган ҳолда, “Гидротехмониторинг” МЧЖ орттирган тажрибаларини ҳозирги кунда бошқа, хусусан, сув хўжалиги, қурилиш ва шу каби соҳаларда қўллаш имконига ҳам эга.